

SECRET OBSTACLES: HOW TO GET AROUND HIDDEN BARRIERS TO INTERNATIONAL TRADE

Abstract: International trade is one of the key factors in the economic development of many countries. However, on the way to successfully doing business abroad, they face various obstacles that are not always obvious at first glance. In this article, we will look at these hidden barriers that can slow down or even stop business development if appropriate measures are not taken. There are a great many means of hidden protectionist protection, their number is estimated in thousands of forms and types.

Keywords: non-tariff barriers, protectionism, international trade, world market

ТАЙНЫЕ ПРЕГРАДЫ: КАК ОБОЙТИ СКРЫТЫЕ БАРЬЕРЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Аннотация: Международная торговля является одним из ключевых факторов экономического развития многих стран. Однако на пути к успешному ведению бизнеса за границей сталкиваются с различными преградами, которые не всегда очевидны на первый взгляд. В данной статье рассмотрим эти скрытые барьеры, которые могут замедлить или даже остановить развитие бизнеса, если не будут приняты соответствующие меры. Средств скрытой протекционистской защиты великое множество, их количество исчисляется тысячами форм и видов.

Ключевые слова: нетарифные барьеры, протекционизм, международная торговля, мировой рынок

Скрытые нетарифные барьеры представляют собой различные виды ограничений, которые не связаны с прямыми пошлинами или таможенными пошлинами, но могут серьезно затруднить международную торговлю. Эти барьеры могут быть связаны с административными процедурами, лицензированием, стандартами качества, санитарными и фитосанитарными нормами, техническими барьерами и другими факторами.

Одним из наиболее распространенных скрытых нетарифных барьеров является использование технических стандартов и сертификация продукции. Некоторые страны могут предъявлять строгие требования к качеству и безопасности продукции, что может привести к дополнительным расходам для экспортеров и затруднить доступ на рынок. Примером может служить закон, который требует, чтобы все автомобили были снабжены каталитическими конвертерами. Это положение может быть использовано для того, чтобы затруднить допуск на местный рынок зарубежных автомобилей. Технические стандарты не имеют законодательной силы, но они также запрещают ввоз на территорию страны товаров, которые не соответствуют этим стандартам.

Еще одно скрытое препятствие – сложность законодательства. В каждой стране существуют свои торговые законы и правила, которые могут быть непонятны или даже

противоречивы для иностранных предпринимателей. Чтобы успешно обойти это препятствие, необходимо обратиться к экспертам-юристам и консультантам по международной торговле, которые разбираются в сложной правовой среде и могут помочь избежать неприятных ситуаций. Чтобы подтвердить соответствие национальным стандартам, иностранная продукция должна быть сертифицирована, что занимает много времени и стоит дорого. Стандарты также могут включать требования к надлежащей упаковке и маркировке товаров.

Импортные лицензии: Некоторые страны требуют лицензий на импорт для определенных продуктов в качестве способа регулирования количества или качества импортируемых товаров. В Узбекистане это может быть особенно важно для защиты потребителей и обеспечения соответствия импортируемых товаров стандартам качества. Хотя в некоторых случаях лицензии на импорт могут быть полезны, они также могут использоваться для ограничения импорта и защиты внутренних отраслей. Это может помочь развивать отечественные производственные отрасли, но в то же время может вызвать возмущение со стороны других стран и привести к торговым конфликтам.

Стоит отметить, что административные процедуры и бюрократические препятствия также могут стать серьезным вызовом для компаний, желающих заниматься международной торговлей. На самом деле ставка этих нетарифных барьеров нигде не фиксирована, даже если посмотреть на условия, которые ставит всемирная торговая организация, то там не учитываются нетарифные барьеры. Государства по-своему желанию определяют их, в зависимости от интереса к той или иной стране в области товарооборота. Длительные сроки оформления документов, сложные процедуры регистрации и лицензирования могут замедлить процесс поставок и увеличить издержки. К этим же процедурам можно отнести различия в финансовых системах и валютах, которые могут создать сложности при расчетах и финансовых операциях. Для обхода этой преграды необходимо тщательно планировать финансовые потоки, использовать надежные платежные системы и договариваться о четких условиях с партнерами.

Участие государства в международной торговле является весьма многозначительным. Одной из наиболее широких форм такого типа участия является политика государственных закупок, в рамках которой государственные органы на различных уровнях власти и в других местах или предприятия государственного сектора закупают необходимые им товары и услуги. Политика государственных закупок очень часто носит более скрытный и косвенный характер, чем прямые законодательные требования. Например, государственные органы могут держать в секрете условия предстоящих тендеров на закупку товаров и услуг для государственного сектора и предоставлять исчерпывающую информацию только местным поставщикам. Однако даже если иностранные поставщики предлагают более привлекательные тендерные предложения, чем местные фирмы, контракты все равно могут быть присуждены национальным компаниям по протекционистским соображениям.

Одной из основных тайных преград в международной торговле является также культурный барьер. Различия в культуре, традициях и ценностях могут привести к недопониманиям и конфликтам между партнерами из разных стран. Для успешного обхода этой преграды необходимо проводить тщательный анализ культурных особенностей страны-партнера, адаптировать свои коммуникационные стратегии и бизнес-подходы под эти особенности. Культурные различия могут привести к различным предпочтениям потребителей, что может повлиять на спрос на определенные товары и услуги. Понимание культурных особенностей узбекского населения может помочь иностранным компаниям адаптировать свои товары и маркетинговые стратегии для успешной пенетрации на рынок Узбекистана. Необходимо учитывать местные обычаи, религиозные праздники, языковые

особенности и другие аспекты культуры при ведении бизнеса в стране. Эти барьеры могут быть связаны со многими отраслями, например с политической и социальной стабильностью в стране. Понимание культурных особенностей может помочь предвидеть возможные риски и проблемы, связанные с политической и социальной средой, и принять соответствующие меры для защиты бизнеса.

Внутренние налоги и тарифы -это еще одна форма скрытого протекционизма, направленная на снижение конкурентоспособности импортных товаров путем введения различных налогов, сборов и пошлин. Внутренние налоги и сборы взимаются на разных уровнях - федеральном, региональном и местном. Внутренние налоги и тарифы играют дискриминационную протекционистскую роль, когда ими облагаются только импортные товары, но не товары отечественных производителей.

Как мы отметили выше, введение нетарифных барьеров в первую очередь связано с защитой и поддержкой местных производителей, жизни и здоровья граждан страны, общественной морали и правопорядка. Каждая страна может поставить определённые виды тарифов, в зависимости от партнёра, какие у них отношения, какие выгоды у каждой страны и есть ли желание о дальнейшем сотрудничестве. Некоторые тарифы могут быть настолько нацеленными на то, чтобы не ввозить данный товар в свою страну и самое интересное, что ни одна организация или же финансовые институты не могут диктовать им об разрешении или же отмене данных нетарифных барьеров, которые связаны с экспортно-импортными операциями.

В целом, скрытые нетарифные барьеры представляют серьезное вызов для компаний, занимающихся международной торговлей. Однако при наличии правильной стратегии, анализе рисков и поддержке профессионалов возможно успешно преодолеть эти преграды и добиться успеха на мировых рынках. Для успешного преодоления скрытых нетарифных барьеров важно принять ряд мер и стратегий. Во-первых, необходимо провести тщательный анализ рынка и изучить особенности законодательства и регулирования в стране-партнере. Во-вторых, следует установить диалог с соответствующими органами и ассоциациями для выяснения требований и стандартов. Только таким образом можно обойти скрытые барьеры и добиться успеха в международном бизнесе.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Международная торговля : учебник / Н.А. Волгина. — Москва : КНО-РУС, 2018. — 274 с. — (Бакалавриат)
2. «ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ» УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Тюриня Н.Е. Казань 2000
3. «Растущая роль реэкспорта в международной торговле» В.Н. Кириллов, Ю.А. Савинов, А.Е. Гудзенко
4. Акбарова Мохинур. (2024). ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ СТРАНЫ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ. *Innovations in Technology and Science Education*, 3(18), 154–158. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/2505>
5. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию: «Международная классификация нетарифных мер» 2019 https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d5_ru.pdf